

Aus der Praxis für die Praxis: Leitfaden zum Format „Bring Your Own Data Lab“

Autorinnen:

Dr. Judit Garzón-Rodríguez

Leibniz-Institut für Europäische Geschichte Mainz

Johanna Konstanciak

Universität Trier

Contribution:

Veronica Wassermayr

Universität Trier

Version: Dezember 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und Zielsetzung des Leitfadens	3
1.1	Was ist das Bring Your Own Data Lab-Format?	3
1.2	Warum ein Leitfaden?	4
2	Konzept und Didaktik des Formats	6
2.1	Philosophie des BYODL	6
2.2	Didaktische Grundprinzipien	6
3	Praxisorientierte Empfehlungen für BYODLs	7
3.1	Für Organisator*innen	7
3.1.1	Konzeption der Labs	7
3.1.1.1	Präsenzvarianten	8
3.1.1.2	Online-Variante	10
3.1.2	Vorbereitung der Labs	11
3.1.2.1	Auswahl der Methoden / des Themas	11
3.1.2.2	Auswahl von Expert*innen	11
3.1.2.3	Anforderungen an die Teilnehmenden / Kenntnislevel	12
3.1.2.4	Kommunikation	12
3.1.2.5	Materialien	12
3.1.2.6	Infrastruktur	13
3.1.2.7	Betriebssysteme (bei Tools) & Installation von Software	13
3.1.2.8	Anforderungen an die Daten	14
3.1.3	Evaluation & Nachbereitung	14
3.2	Für Expert*innen	15
3.3	Für Teilnehmende	16
3.3.1	Mindestanforderungen	16
3.3.2	Anforderungen an die Daten	16
3.3.3	Vorbereitung der Daten	16
3.3.4	Technische Anforderungen	17
3.3.5	Motivation und Lernziele	17
4	Langfristige Perspektive und Weiterentwicklung des Formats	17
5	Lessons learned und Erfahrungswerte	19
5.1	Was funktioniert gut	19
5.2	Herausforderungen	20

5.3	Best Practices	21
5.4	Nachhaltigkeit und Weiterentwicklung	22
5.4.1	Sicherung des Gelernten	22
5.4.2	Übertragbarkeit auf andere Kontexte	23
6	Ausblick und Fazit	24

1 Einleitung und Zielsetzung des Leitfadens

1.1 Was ist das Bring Your Own Data Lab-Format?

Im Rahmen des HERMES Datenkompetenzzentrums¹ wurde das Konzept des „**Bring Your Own Data Lab**“ (BYODL) für die **Geistes- und Kulturwissenschaften** adaptiert, weiterentwickelt und praktisch erprobt, um Forschenden einen anwendungsorientierten Zugang zu digitalen Methoden zu ermöglichen. Das BYODL richtet sich an Forschende, Promovierende, fortgeschrittene Studierende und weitere Interessierte, die bereits erste Erfahrungen im Umgang mit digitalen Werkzeugen haben und ihre Kenntnisse **gezielt vertiefen oder methodisch erweitern** möchten.

Im Mittelpunkt steht das **Lernen mit den eigenen Daten**: Die Teilnehmenden bringen ihre Datensätze – seien es Text-, Bild-, Objekt- oder audiovisuelle Materialien – mit und wenden unter Anleitung von Expert*innen digitale Methoden direkt auf den eigenen Daten zu konkreten Forschungsfragen an. Die vermittelten Ansätze reichen von Datenaufbereitung und -analyse über Visualisierung und Netzwerkanalyse bis hin zu Text Mining und statistischer Auswertung.

Das Format schafft einen **strukturierten, aber offenen Lernraum**, in dem **praktische Arbeit, kollegialer Austausch und methodische Reflexion** eng miteinander verbunden sind. Ziel ist es, digitale Methodenkompetenzen praxisnah zu fördern, den interdisziplinären Austausch zu stärken und neue Perspektiven auf bestehende Daten zu eröffnen.

Ein BYODL kombiniert dabei kurze methodische Einführungen mit intensiven Arbeitsphasen an den eigenen Daten sowie gemeinsamen Reflexionsrunden (individuelle und kollektive Betreuung), in denen Erfahrungen, Herausforderungen und Ergebnisse gemeinsam diskutiert werden. Dabei steht der **Prozess des gemeinsamen Lernens und Erprobens** im Vordergrund – unterstützt durch Expert*innen, die gezielt bei methodischen oder technischen Fragen begleiten. Auf diese Weise entstehen nicht nur neue Ansätze zur Datenanalyse, sondern auch ein **gemeinsames Verständnis von Datenpraktiken** innerhalb der geistes- und kulturwissenschaftlichen Forschung. Durch die interdisziplinäre Ausrichtung der Labs, können die Teilnehmenden neue Blickwinkel auf Forschungsfragen oder den Umgang mit Daten erlangen.

So bietet das BYODL einen **experimentellen und kollaborativen Raum**, in dem

¹Das dieser Publikation zugrunde liegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt unter dem Förderkennzeichen 16DKZ2009 gefördert (Laufzeit: 2023-2026). Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen.

Teilnehmende lernen, ihre eigenen Daten systematisch mit digitalen Methoden zu bearbeiten, methodische Entscheidungen zu reflektieren und die Potenziale digitaler Forschung in ihren Disziplinen weiterzuentwickeln. Zugleich bietet das BYODL einen Raum, in dem Unsicherheiten, Schwierigkeiten und offene Fragen ausdrücklich Teil des Lernprozesses sind.

1.2 Warum ein Leitfaden?

Mit dem BYODL wurde im Rahmen des HERMES Datenkompetenzzentrums ein Format etabliert, das in den Geistes- und Kulturwissenschaften noch vergleichsweise neu ist.² Während in anderen Disziplinen praxisorientierte Datenlabore bereits erprobt sind, befindet sich ihre Umsetzung in den Geisteswissenschaften noch im Aufbau und in der methodischen Erprobungsphase. Der vorliegende Leitfaden soll daher Erfahrungen, Herausforderungen und bewährte Vorgehensweisen aus den bisherigen BYODLs dokumentieren und zugleich Orientierung für zukünftige Teilnehmende, Organisator*innen und Expert*innen sowie für interessierte Institutionen bieten. Er versteht sich nicht als starres Regelwerk, sondern als „Living Document“, das mit weiteren Durchführungen erweitert und angepasst wird. Die offene Struktur des Dokuments spiegelt die Grundidee des BYODL wider: Lernen als fortlaufender Prozess. Ebenso wie die Workshops selbst nicht auf ein festes Ergebnis zielen, sondern auf das gemeinsame Erproben und Reflektieren von Methoden, bleibt auch dieser Leitfaden bewusst flexibel und anpassungsfähig.³

Ziel ist es, Transparenz über Ziele, Voraussetzungen und Abläufe des Formats zu schaffen und aufzuzeigen, wie sich digitale Methodenvermittlung in einem offenen, datenzentrierten Lernumfeld gestalten lässt. Gleichzeitig möchte der Leitfaden dazu anregen, über den Umgang mit Forschungsdaten, methodische Entscheidungen und kollaborative Lernformen in den Geistes- und Kulturwissenschaften zu reflektieren.

²S. dazu auch Garzón Rodríguez, Konstanciak, Wassermayr. (2024). Innovative Ansätze bei der Vermittlung von Datenkompetenz. Die Implementierung von Bring Your Own Data Labs (BYODLs) in den Geistes- und Kulturwissenschaften. 10.5281/zenodo.13361270.

³Da die unterschiedlichen BYODLs inhaltlich verschiedene Themen behandeln, werden auch verschiedene Aspekte unterschiedlich gewichtig auftreten; wir versuchen hier eine umfassende Darstellung zu bieten, die dennoch generisch auf Workshops passen sollte.

Zielgruppe	Ziel / Nutzen des Leitfadens
Organisator*innen	Finden Orientierung bei der Planung und Durchführung von BYODLs; erhalten Hinweise zur Auswahl geeigneter Methoden und Expert*innen sowie zur Nachbereitung und Evaluation der BYODLs.
Expert*innen	Erhalten Hinweise zur Betreuung heterogener Gruppen und zur Förderung des kollaborativen Lernens.
Teilnehmende	Erhalten Einblick in Ziele, Ablauf und Anforderungen des Formats; können eigene Vorkenntnisse und Datensätze besser einschätzen und sich gezielt auf die Teilnahme vorbereiten.
Institutionen und Initiativen, die ähnliche Formate planen	Nutzen den Leitfaden als Erfahrungsgrundlage für die Entwicklung oder Anpassung eigener Angebote im Bereich digitaler Methodenvermittlung in den Geistes- und Kulturwissenschaften.

Langfristig soll er so nicht nur dokumentieren, wie sich das Format in den Geistes- und Kulturwissenschaften etabliert, sondern auch ein wachsendes Referenz- und Erfahrungswissen bereitstellen, von dem zukünftige Teilnehmende, Veranstalter*innen und Partnerinstitutionen profitieren können. Es soll dazu beitragen, die Sichtbarkeit und Anschlussfähigkeit des BYODL-Formats zu stärken – sowohl innerhalb des HERMES-Kontexts als auch darüber hinaus – und damit die Weiterentwicklung datenbasierter Forschungspraxis in den Geistes- und Kulturwissenschaften zu fördern. Darüber hinaus soll der Leitfaden sowohl Teilnehmenden als auch den Veranstalter*innen als Orientierung dienen. Für **Organisator*innen** schafft er die Grundlage, Workshops gezielter zu planen und Gruppen mit vergleichbarem Kenntnisstand zusammenzustellen, was die Durchführung und Betreuung erleichtert. **Teilnehmende** wiederum erhalten die Möglichkeit, ihre eigenen Voraussetzungen und Daten hinsichtlich der Passfähigkeit für die Methodik des Workshops einzuschätzen und sich gezielt auf das BYODL vorzubereiten. So wird ein produktives Arbei-

ten während der Veranstaltung unterstützt und sichergestellt, dass alle Beteiligten optimal vom gemeinsamen Lernprozess profitieren. Für die **Expert*innen** der BYODLs kann er als Einstiegspunkt dienen, sich mit der Heterogenität der Gruppe und der daraus entstehenden Herausforderungen und Potentiale Gedanken zu machen. Aber auch **Institutionen**, die eine Einführung dieses Konzepts sei es als langfristiges Format oder als Experimentierraum planen, soll dieser Leitfaden eine Grundlage bieten.

2 Konzept und Didaktik des Formats

2.1 Philosophie des BYODL

Das BYODL basiert auf der Idee des selbstbestimmten, datenbasierten Lernens. Im Mittelpunkt steht die aktive Auseinandersetzung mit den eigenen Forschungsdaten, die als Ausgangspunkt für das Erlernen und Erproben digitaler Methoden dienen. Die Teilnehmenden bestimmen ihre Lernziele und Arbeitsschwerpunkte selbst und bringen die inhaltlichen Fragestellungen aus ihren jeweiligen Projekten mit ein.

Ein zentrales Merkmal des Formats ist der Austausch auf Augenhöhe: Lernprozesse entstehen nicht nur zwischen Expert*innen und Teilnehmenden, sondern ebenso im gegenseitigen Peer-Learning. Diese dialogische Lernumgebung fördert nicht nur den methodischen Kompetenzaufbau, sondern auch die gemeinsame Reflexion über Forschungspraktiken und Datenumgang.

Das BYODL verbindet so individuelle Forschungsinteressen mit methodischer Weiterbildung. Es schafft einen Raum, in dem sich Forschung und Methodenkompetenz gegenseitig bereichern – digitale Werkzeuge werden nicht isoliert vermittelt, sondern stets im Kontext konkreter wissenschaftlicher Fragestellungen angewendet.

2.2 Didaktische Grundprinzipien

Das didaktische Konzept des BYODL beruht auf praktischer, forschungsnaher Anwendung und kooperativem Lernen. Die wichtigsten Grundprinzipien sind:

- Hands-on-Arbeit an eigenen Daten: Anstatt abstrakter Übung arbeiten die Teilnehmenden mit ihrem eigenen Material und lernen, digitale Methoden direkt auf reale Forschungsprobleme anzuwenden.

- Interdisziplinarität: Unterschiedliche Fachperspektiven bereichern den Austausch. Die Teilnehmenden lernen voneinander und entdecken neue methodische Zugänge über die Grenzen einzelner Disziplinen hinaus.
- Fokus auf Prozess statt Perfektion: Ziel ist nicht ein fertiges Forschungsergebnis, sondern das Erlernen und Verstehen von Methoden, das bewusste Reflektieren von Entscheidungen und das gemeinsame Erproben neuer Ansätze. Fehler, Unsicherheiten und offene Fragen werden als produktiver Teil des Lernprozesses verstanden.

3 Praxisorientierte Empfehlungen für BYODLs

Das BYODL-Format lebt von der aktiven Zusammenarbeit verschiedener Rollen, die gemeinsam den Erfolg des Workshops prägen. Organisator*innen schaffen die strukturellen und logistischen Rahmenbedingungen, Expert*innen gestalten die inhaltliche und methodische Vermittlung, und Teilnehmende bringen ihre eigenen Forschungsdaten, Fragestellungen und Erfahrungen ein. Dieser Abschnitt fasst zentrale Erfahrungen, bewährte Praktiken und Empfehlungen aus bisherigen BYODLs zusammen – aus der Perspektive aller Beteiligten. Ziel ist es, die unterschiedlichen Anforderungen sichtbar zu machen, Synergien zu fördern und zukünftige Workshops in Planung, Durchführung und Lernergebnis weiter zu stärken.

3.1 Für Organisator*innen

Die Organisation eines BYODL erfordert sowohl logistische als auch kommunikative Planung, um die inhaltliche Arbeit der Workshopleitung und die Bedürfnisse der Teilnehmenden optimal zu unterstützen. Organisator*innen fungieren oft als Schnittstelle zwischen den methodischen Expert*innen und den Teilnehmenden. Sie sorgen dafür, dass das Niveau, der Umfang und die Ziele des Workshops realistisch aufeinander abgestimmt sind.

3.1.1 Konzeption der Labs

Ein zentraler Erfolgsfaktor für das BYODL ist eine strukturierte Organisation, die sowohl methodische als auch logistische Aspekte berücksichtigt. In der Praxis hat sich eine Dreiteilung in Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung bewährt, die den gesamten Lernprozess klar strukturiert:

1. Vorbereitungsphase

- Auswahl des Themas.
- Suche nach Expert*innen sowie Klärung der methodischen Schwerpunkte.
- Festlegen einer Anmeldefrist.
- Bereitstellung von Informationen und Materialien zur Vorbereitung (z. B. Software, Tutorials, Checklisten).
- Logistische Vorbereitungen (z. B. Raumreservierung, Hardwarebereitstellung)

2. Durchführung

- Kurze thematische und methodische Inputs durch Expert*innen.
- Intensive Arbeitsphasen an den eigenen Daten mit individueller und kollektiver Betreuung.
- Gemeinsame Austausch- und Reflexionsrunden, in denen Herausforderungen, Lösungsansätze und methodische Fragen diskutiert werden.

3. Nachbereitung

- Dokumentation von Erfahrungen und Ergebnissen.
- Sammlung von Feedback zur Weiterentwicklung künftiger BYODLs.
- Möglichkeit für Follow-up-Termine oder Online-Austausch.

Im Rahmen von HERMES wurden verschiedene BYODL-Formate erprobt, die exemplarisch zeigen, wie flexibel sich das Konzept an unterschiedliche Rahmenbedingungen anpassen lässt. Die konkrete Ausgestaltung hängt jeweils von Standort, thematischem Fokus, Zielgruppe und verfügbaren Ressourcen ab. Weitere Varianten sind denkbar und können künftig erprobt und weiterentwickelt werden.

3.1.1.1 Präsenzvarianten

Zwei ganze Tage

Dieses Format bietet den Teilnehmenden die Möglichkeit, sich intensiv und konzentriert über zwei aufeinanderfolgende Tage mit einem spezifischen Thema oder einer Methode auseinanderzusetzen. Durch die gemeinsame physische Anwesenheit

entsteht ein offener, kollaborativer Lernraum, in dem theoretische Inputs, praktische Übungen und Austauschphasen eng miteinander verzahnt sind. In diesem Format kombinieren die Labs theoretische Impulse mit Hands-on-Phasen, in denen die Teilnehmenden eigene Daten, Projekte oder Fragestellungen einbringen können. Die kompakte Struktur erlaubt es, komplexe Themen in ihrer ganzen Tiefe zu behandeln und gleichzeitig ausreichend Raum für individuelle Fragestellungen und den Transfer in eigene Projekte zu schaffen.

Ein besonderer Vorteil dieses Formats liegt in der Dynamik der persönlichen Begegnung: Diskussionen entwickeln sich spontaner, Gruppenarbeit verläuft effizienter, und informelle Gespräche tragen wesentlich zum Aufbau langfristiger Kooperationen bei. Auch die unmittelbare Rückmeldung von Expert*innen und Teilnehmenden fördert den Lernprozess und stärkt das Vertrauen in die eigene methodische Praxis. Demgegenüber stehen organisatorische Herausforderungen wie der höhere Zeitaufwand für Anreise und Aufenthalt sowie die begrenzte Flexibilität für Teilnehmende mit anderen Verpflichtungen. Zudem kann die hohe Dichte an Inhalten zu einer gewissen kognitiven Belastung führen, weshalb auf eine ausgewogene Strukturierung mit Pausen und Reflexionsphasen geachtet wird.

Insgesamt eignet sich das zweitägige Präsenzformat besonders für Themen, die vom direkten Austausch, praktischen Übungen und gemeinsamer Datenerarbeitung profitieren. Es schafft einen nachhaltigen Lernerfolg und stärkt den Aufbau einer aktiven Community innerhalb des Netzwerks.

Lunch-to-Lunch

Die Variante „Lunch-to-Lunch“ meint einen Workshop von zwei halben Tagen, mit Beginn am Mittag des ersten Tages und einer Dauer bis Mittag des zweiten Tages. Auch diese Variante wird in Präsenz abgehalten, wodurch die Vorteile eines persönlichen Austausches gegeben sind. Zwar sind im offiziellen Programm des BYODL die Mittagspausen exkludiert, dennoch kann sich hier ein Teil der Teilnehmenden und Expert*innen für einen gemeinsamen Lunch treffen. Dieses informelle Kennenlernen unterstützt den Austausch, der in den Labs stattfindet und kann Zeit, die im Gegensatz zu einem zweitägigen Workshop gekürzt ist, kompensieren. Gleichzeitig bietet sie Teilnehmenden und Expert*innen jedoch genügend Zeit für eine längere An- und Abreise, die an weniger gut angebundenen Standorten nötig sein kann.

Der Nachmittag des ersten Tages kann für eine allgemeine Einführung in das verwendete Tool oder die angewandte Methode genutzt werden. Dabei können Impulsvorträge abgehalten werden, sowie die mitgebrachten Datensätze vorgestellt werden und den Teilnehmenden kann Zeit gegeben werden, nötige Software zu instal-

lieren. Erste Tests an den eignen Daten schließen den ersten Tag ab. Der Vormittag des zweiten Tages kann der praktischen Arbeit an den Datensätzen sowie der individuellen Unterstützung durch die Expert*innen gewidmet sein. Den Abschluss des Workshops bilden gemeinsame Frage- und Feedbackrunden.

Ein besonderer Vorteil des Lunch-to-Lunch-Formats liegt darin, dass der Beginn und das Ende des Workshops jeweils zur Mittagszeit angesetzt sind. Das spart vielen Teilnehmenden und Expert*innen zusätzliche Übernachtungen und vereinfacht somit die Reiseplanung erheblich. Auch aus organisatorischer Sicht kann dieses Format budgetschonend sein, da beispielsweise Pausenverpflegungen entfallen.

Demgegenüber steht jedoch die begrenzte Zeit, die eine vertiefte Vorstellung der eigenen Projekte und Datensätze kaum zulässt. Das Feedback früherer Teilnehmender zeigte, dass insbesondere die im zweitägigen Format möglichen Postersessions mit Peer-Review als sehr bereichernd empfunden wurden. Zudem bleibt bei der Lunch-to-Lunch-Variante weniger Raum für die individuelle Bearbeitung spezifischer Probleme. Um dennoch gezielte Betreuung zu gewährleisten, empfiehlt es sich, die Gruppengröße überschaubar zu halten.

3.1.1.2 Online-Variante

Bei dieser Version eines BYODL treffen sich Teilnehmende, Expert*innen und Organisator*innen virtuell. Dabei wird das Lab an einem Tag abgehalten. Geplant werden hier nach einer Einführung in das Thema am Vormittag Impulsvorträge von Gästen, die das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Diese dienen dazu, den Teilnehmenden einen möglichst umfangreichen Einblick in die Methode, die zugrunde liegenden Fragestellungen und deren Umsetzung in der Forschung zu ermöglichen. Der Nachmittag besteht im Anschluss aus einer reinen Hands-On-Session. Teilnehmende können bei Bedarf ihren Bildschirm teilen, sodass alle Anwesenden Einsicht in mögliche Fehlermeldungen, Herausforderungen in den Daten oder Lösungsansätzen von Peers erhalten. Diese Form des Austauschs unterscheidet sich von der Arbeit in Präsenz, da die gemeinsame Ansicht eines Bildschirms die Konzentration der Gruppe auf ein spezifisches Problem oder einen Datensatz erleichtert. Sind Einzelgespräche untereinander oder mit den Expert*innen gewünscht, können hier von organisatorischer Seite „Breakout-Rooms“ geöffnet werden.

Durch den Wegfall von An-, Abreise sowie Übernachtungskosten eröffnet die Online-Variante des BYODL einem größeren Personenkreis die Möglichkeit zur Teilnahme als eine Präsenzveranstaltung. Zwar geschieht dies auf Kosten des persönlichen Austauschs, der – wie oben beschrieben – einen zentralen Mehrwert des For-

mats darstellt, dennoch bietet die virtuelle Durchführung eine niedrighschwellige und ressourcenschonende Alternative für Organisator*innen, Expert*innen und Teilnehmende. Sie erfordert weder Reisen noch zusätzliche Übernachtungen und senkt zugleich die Kosten für Verpflegung und Logistik. Damit trägt sie zur Zugänglichkeit des Formats bei und erleichtert insbesondere Personen mit eingeschränkter Mobilität oder knappen Zeitbudgets die Teilnahme.

Allerdings bringt das Online-Format auch gewisse Einschränkungen mit sich: Der persönliche Austausch fällt naturgemäß geringer aus, spontane Gespräche oder informelle Vernetzungsmomente sind kaum möglich, und die Gruppe lernt sich oft weniger intensiv kennen. Der fachliche Fokus bleibt dadurch stärker auf den Arbeitsphasen und methodischen Inhalten, während der soziale Aspekt, der in Präsenzveranstaltungen eine wichtige Rolle spielt, reduziert ist.

3.1.2 Vorbereitung der Labs

3.1.2.1 Auswahl der Methoden / des Themas

Der Ausgangspunkt der Organisation jedes Labs besteht in der Auswahl des Themas, welches im Workshop behandelt werden soll. Dieses kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, die die Organisator*innen beachten sollten. Einer der wichtigsten dabei besteht im Bedarf und der Nachfrage des Themas, im besten Falle über eine Bedarfsanalyse. Abseits von dieser kann man sich die Frage stellen: Herrscht an der eigenen Institution besonderer Bedarf? Welche Schwerpunkte sind hier vorhanden? Gibt es Expert*innen für bestimmte Themen vor Ort?

Dies kann eine gute Grundlage sein, um den Inhalt thematisch einzugrenzen. Das Organisationsteam muss dabei zwar nicht über tiefere Kenntnisse der Methoden verfügen, gewisse Grundkenntnisse können jedoch bei der Wahl (und daraufhin bei der Wahl der Expert*innen) von Nutzen sein.

3.1.2.2 Auswahl von Expert*innen

Steht das Thema fest, kann zu passenden Expert*innen recherchiert werden. Dies kann z.B. über einschlägige Publikationen geschehen. Möglicherweise sind auch Expert*innen in der eigenen Institution bekannt, die man anfragen kann. Wichtig ist der Austausch mit den Expert*innen im Vorfeld, damit die BYODLs den gewünschten Mehrwert bieten. Gerade bei Themen, die nur einmal behandelt werden und denen kein wiederkehrendes Konzept zu Grunde liegt, ist die Kommunikation der Ziele entscheidend.

3.1.2.3 Anforderungen an die Teilnehmenden / Kenntnislevel

Um in den BYODLs einen fruchtbaren Austausch zu ermöglichen und allen Teilnehmenden einen Mehrwert bieten zu können, sollte im Vorfeld deutlich kommuniziert werden, welcher Kenntnisstand der Teilnehmenden vorausgesetzt wird. Generell kann man jedoch sagen, dass sich ein BYODL nicht an Anfänger*innen wendet, denn eine der gewünschten Voraussetzungen ist, dass eigene Daten mitgebracht werden. Die Teilnehmenden sollen bestimmte Fragestellungen an ihren eigenen Daten formulieren und diese im Laufe der Workshoptage beantworten können.

Je nach Thema des BYODL ist ein unterschiedlicher Grad an Vorkenntnissen anzusetzen. Werden z.B. Python-Skripte im BYODL genutzt, so sollte eine der Anforderungen sein, dass die Teilnehmenden grundlegende Python-Kenntnisse besitzen, damit sie das Script auch inhaltlich und formell verstehen, um es bei Bedarf anpassen zu können. Wird hingegen ein Tool vorgestellt und genutzt, können auch Teilnehmende mit wenig Vorkenntnissen teilnehmen. Wichtig für die Leitenden ist, dass ein Raum geschaffen wird, in dem sich alle auf Augenhöhe begegnen können und jede*r Fragen stellen kann.

Die Workshop-Organistator*innen sollten sich ihre Zielgruppe von Beginn der Planung vor Augen führen und gezielt diese Gruppe auch in der Werbung ansprechen.

Gleichzeitig sollten sich auch die Teilnehmenden selbst damit auseinandersetzen, ob Sie den Anforderungen entsprechen. Bei Unsicherheiten sollte in jedem Fall die Organisation im Vorfeld kontaktiert werden.

3.1.2.4 Kommunikation

Transparente und frühzeitige Kommunikation ist entscheidend für den Erfolg des Formats. Teilnehmende sollten bereits vor dem Workshop über Ziele, Ablauf, technische Voraussetzungen und Datenvorbereitung informiert werden. Eine Checkliste oder ein Informationsblatt kann hier hilfreich sein, um Unsicherheiten zu vermeiden. Während des Workshops fördern regelmäßige Feedbackrunden den Austausch und ermöglichen es, den Ablauf situativ anzupassen. Auch eine abschließende Feedbackbefragung trägt dazu bei, Erfahrungen zu dokumentieren und den Workshop weiterzuentwickeln.

3.1.2.5 Materialien

Gut aufbereitete Materialien unterstützen sowohl das Lernen als auch die nachhaltige Anwendung der Methoden im Anschluss an den Workshop. Dazu gehören:

- Vorlagen und Arbeitsblätter, die Teilnehmende individuell anpassen können,
- Tutorials oder Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Wiederholung der vermittelten Methoden,
- Beispieldatensätze, falls Teilnehmende eigene Daten nicht verwenden können oder möchten,
- sowie Ressourcenlisten mit weiterführender Literatur, Tools oder Datenquellen.

Wenn möglich, sollten die Materialien nach dem Workshop in einem offenen, nachnutzbaren Format (z. B. über GitHub, Zenodo oder eine institutionelle Plattform) bereitgestellt werden.

3.1.2.6 Infrastruktur

Da während des BYODL Forschungsdaten prozessiert werden, sind die technische Ausstattung und digitale Infrastruktur entscheidende Erfolgsfaktoren. Benötigt werden Räume mit stabiler Internetverbindung, ausreichender Stromversorgung und Möglichkeiten zur Gruppenarbeit. Auf technischer Ebene empfiehlt sich die Nutzung von bewährten – nach Möglichkeit frei verfügbaren – Tools und Plattformen, je nach methodischem Schwerpunkt – z. B. OpenRefine für Datenaufbereitung, Voyant Tools für Textanalyse oder Gephi für Netzwerkanalyse. Auch die Einrichtung gemeinsamer Ablagen oder Repositorien (z. B. über GitHub oder Nextcloud) erleichtert die Dokumentation und den Austausch von Materialien.

3.1.2.7 Betriebssysteme (bei Tools) & Installation von Software

In den BYODLs werden Expert*innen für die Themen der Workshops beauftragt. Daher sollte im Vorfeld gemeinsam mit ihnen geklärt werden, ob es Beschränkungen bei den Betriebslaufwerken oder Besonderheiten in der technischen Umgebung gibt. Bei der Nutzung von Online-Tools ist zudem zu prüfen, welcher Browser sich am besten eignet, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Diese Informationen sollten – sofern möglich – bereits in der Ankündigung des BYODL kommuniziert werden. Ist dies nicht umsetzbar, müssen sie den Teilnehmenden spätestens einige Tage vor dem Workshop zur Verfügung gestellt werden. So bleibt genügend Zeit für eventuelle Rückfragen oder technische Anpassungen.

Das gleiche gilt für Software, die während des Workshops verwendet wird. Falls eine Installation im Vorfeld erforderlich ist, sollte dies klar und frühzeitig mitgeteilt

werden – idealerweise mit direkten Links zu den Downloadseiten sowie mit Installationshinweisen oder Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Eine kurze Überprüfung der Funktionalität vor Beginn des Workshops (z. B. durch einen Testlauf oder ein kurzes „Check your setup“) kann zusätzlich helfen, technische Probleme zu vermeiden.

3.1.2.8 Anforderungen an die Daten

Die in den BYODLs genutzten Daten werden in der Regel von den Teilnehmenden selbst mitgebracht. Daher sind eine sorgfältige Vorbereitung sowie ein frühzeitiger Austausch zwischen den Expert*innen und den Teilnehmenden entscheidend, um sicherzustellen, dass die Daten den Anforderungen des Labs entsprechen. Dazu gilt:

- Mit Expert*innen abklären:
 - Welche Daten werden benötigt?
 - Müssen die Daten in bestimmten Formaten vorliegen? Wie kann man sicherstellen, dass die Teilnehmenden während des Labs an ihren Daten arbeiten können?
 - Wollen die Expert*innen die Daten vorher sehen / Informationen von den Teilnehmenden zu den Datensätzen bekommen für eine Vorbereitung?
- Informationen an die Teilnehmenden weitergeben:
 - In welchem Format sollen die Daten vorliegen?
 - Können Beispiel- oder Testdatensätze zur Orientierung bereitgestellt werden?
 - Wird Unterstützung angeboten, falls die Daten in einem anderen Format vorliegen?
 - Gibt es vorbereitende Materialien oder Kurse (z. B. ein OpenRefine-Einführungskurs), die den Umgang mit den Daten erleichtern?

3.1.3 Evaluation & Nachbereitung

Auch die Evaluierung der Labs ist ein zentraler Aufgabenbereich der Organisation. Ein einheitliches, für alle BYODLs verwendetes Evaluationsschema schafft eine vergleichbare Grundlage für die Auswertung der Labs. Dabei können sowohl organisatorische Aspekte als auch Kommunikation, Reichweite und der wahrgenommene

Mehrwert der Labs für die Teilnehmenden berücksichtigt werden. Die systematische Auswertung der Fragebögen sowie die anschließende Nachbereitung der BYODLs hilft dabei, wertvolle Erfahrungen zu sammeln und zu sichern. Diese bilden eine wichtige Grundlage für die zukünftige Planung – etwa bei der Themenauswahl, der Gestaltung der Werbemaßnahmen, der Organisation, Durchführung und dem Zeitmanagement sowie der Weiterentwicklung des gesamten BYODL-Konzepts.

3.2 Für Expert*innen

Die Leitung eines BYODL erfordert nicht nur methodische Expertise, sondern auch didaktische und kommunikative Kompetenzen, um eine heterogene Gruppe zu begleiten und kollaborative sowie offene Lernprozesse zu fördern.

- Methodische und kommunikative Kompetenzen: Expert*innen sollten sicher in der jeweiligen digitalen Methode sein und in der Lage, diese verständlich, praxisorientiert und forschungsnah zu vermitteln. Ebenso wichtig sind Kommunikationsfähigkeit, Empathie und Moderationskompetenz, um die Teilnehmenden individuell zu unterstützen und den Austausch zu fördern.
- Umgang mit heterogenen Vorkenntnissen: Da die Gruppen in der Regel interdisziplinär zusammengesetzt sind, müssen unterschiedliche Vorkenntnisse einkalkuliert werden. Eine gute Balance zwischen Input, angeleiteter Übung und individueller Betreuung hilft, Überforderung zu vermeiden und Lernfortschritte für alle zu ermöglichen.
- Planung realistischer Übungen mit echten Daten: Übungen und Beispiele sollten so gestaltet sein, dass sie den realen Daten und Fragestellungen der Teilnehmenden möglichst nahekommen, zugleich aber didaktisch machbar bleiben. Flexibilität ist entscheidend: Das BYODL lebt vom offenen Umgang mit Unsicherheiten und vom gemeinsamen Finden von Lösungen.
- Didaktische Gestaltung und Flexibilität: Ein BYODL ist kein standardisierter Kurs, sondern ein dynamischer Lernraum. Expert*innen müssen bereit sein, spontan auf Fragen und Probleme einzugehen und gemeinsam mit den Teilnehmenden Lösungen zu entwickeln.

3.3 Für Teilnehmende

Damit das Lernen im BYODL effektiv und praxisnah erfolgen kann, sollten Teilnehmende bestimmte Grundkenntnisse und Vorbereitungen mitbringen. Diese Voraussetzungen dienen nicht der Ausgrenzung, sondern sollen sicherstellen, dass alle Beteiligten aktiv am Workshopprozess teilnehmen können und von den gemeinsamen Arbeitsphasen profitieren.

3.3.1 Mindestanforderungen

Grundkenntnisse im Umgang mit Daten sind erforderlich, etwa in der Datenorganisation, im Arbeiten mit Tabellenformaten (CSV, Excel) oder in der grundlegenden Nutzung von digitalen Werkzeugen zur Datenanalyse oder -visualisierung. Je nach thematischem Schwerpunkt des Workshops können auch erste Erfahrungen mit Programmiersprachen wie R oder Python hilfreich oder notwendig sein.

3.3.2 Anforderungen an die Daten

Art und Eignung der Daten

Die Teilnehmenden sollten vorab prüfen, ob ihre Datensätze für die im Workshop vorgesehene Methode geeignet sind. Das können z. B. Text-, Bild-, Objekt-, audiovisuelle oder Beziehungsdaten sein, die sich für explorative, quantitative oder visuelle Analysen aufbereiten lassen.

Beschaffenheit der Daten

Unvollständige oder heterogene Datenbestände sind kein Ausschlusskriterium – im Gegenteil, sie können wertvolle Lernanlässe für den methodischen Umgang mit Herausforderungen bieten. Bei Unsicherheiten sollten vorab die Workshop-Organisator*innen kontaktiert werden.

3.3.3 Vorbereitung der Daten

Vor der Teilnahme sollten die eigenen Daten auf technische Zugänglichkeit (z. B. Dateiformate, Struktur, Lesbarkeit) geprüft werden, damit während des Workshops problemlos damit gearbeitet werden kann. Die Teilnehmenden behalten jederzeit die volle Kontrolle über ihre Daten – eine Weitergabe an andere erfolgt nur, wenn sie dies ausdrücklich wünschen. Es wird empfohlen, vorab zu klären, ob die Daten

sensible oder vertrauliche Informationen enthalten. In solchen Fällen kann mit Ausschnitten, anonymisierten Versionen oder Testdaten gearbeitet werden. Auch Fragen zu Urheberrechten oder Zugriffsrechten sollten im Vorfeld bedacht werden, insbesondere wenn die Daten aus dritten Quellen stammen oder Teil größerer Projekte sind.

3.3.4 Technische Anforderungen

Teilnehmende arbeiten an ihren eigenen Laptops. Entsprechend sollten die benötigten Programme, Bibliotheken und Zugangsdaten im Vorfeld installiert oder getestet werden. Eine Liste der empfohlenen oder erforderlichen Tools wird den Teilnehmenden rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Auch die Frage nach geeigneten Betriebslaufwerken sollte im Vorfeld geklärt werden, sodass genügend Zeit bleibt, um möglicherweise andere Lösungen zu finden.

3.3.5 Motivation und Lernziele

Teilnehmende werden eingeladen, sich im Vorfeld Gedanken zu ihren individuellen Zielen zu machen: Welche Forschungsfrage möchte ich bearbeiten? Welche Methode möchte ich vertiefen oder kennenlernen? Was erhoffe ich mir vom Austausch mit anderen? Diese Reflexion hilft dabei, den Workshop aktiv mitzugestalten und die Lernergebnisse nachhaltig zu sichern.

4 Langfristige Perspektive und Weiterentwicklung des Formats

Das BYODL-Format ist bewusst als offenes und anpassungsfähiges Konzept angelegt. Um seine Wirkung langfristig zu sichern und weiterzuentwickeln, können verschiedene Strategien der Verstetigung verfolgt werden – organisatorisch, inhaltlich und institutionell.

1. Regelmäßige Durchführung und thematische Reihen:

Eine kontinuierliche oder wiederkehrende Durchführung – etwa einmal pro Jahr oder in thematischen Reihen – ermöglicht den Aufbau einer wachsenden Community of Practice. Wiederkehrende Teilnehmende können ihre Kenntnisse vertiefen, neue Methoden kennenlernen und Erfahrungen aus vorherigen BYODLs einbringen.

Zugleich erlaubt eine thematische Fokussierung (z. B. „Netzwerkanalyse in den Geschichtswissenschaften“, „Text Mining für Quelleneditionen“) eine gezielte Weiterentwicklung des Formats.

2. Dokumentation und Wissenstransfer:

Die systematische Dokumentation von Materialien, Abläufen und Erfahrungen trägt wesentlich zur Nachhaltigkeit des Formats bei. Dazu gehören z. B.:

- die Veröffentlichung von Tutorials, Beispielcodes oder Lessons Learned,
- die Sammlung von anonymisierten Erfahrungsberichten,
- oder die Pflege eines gemeinsamen Repositoriums.

So entsteht ein wachsender Wissenspool, der zukünftigen Workshopleitungen und Teilnehmenden zugutekommt.

3. Integration in institutionelle Strukturen:

Langfristig kann das BYODL als fester Bestandteil in die Qualifizierungs- und Weiterbildungsprogramme einer Institution integriert werden – etwa innerhalb von Graduiertenkollegs, Datenkompetenzzentren oder universitären DH-Programmen. Dadurch wird das Format planbar, personell abgesichert und institutionell verankert.

4. Aufbau eines Netzwerks von Expert*innen:

Ein wiederkehrendes BYODL-Format kann den Grundstein für ein Netzwerk von Expert*innen legen, die sich an wechselnden Workshops beteiligen.

Dieses Netzwerk erleichtert den Austausch über Best Practices, fördert die Interdisziplinarität und ermöglicht gemeinsame Projektentwicklungen oder Publikationen. Eine weitere Möglichkeit der Vernetzung nach den Labs mit Expert*innen bietet HERMES über die Expertbase.⁴

5. Evaluation und Weiterentwicklung:

Regelmäßige Feedbackrunden und Evaluationen nach jedem BYODL helfen, das Format an neue Bedürfnisse, Themen und technologische Entwicklungen

⁴Weitere Informationen zur Expertbase finden Sie unter: <https://hermes-hub.de/vernetzen/expertbase/>

anzupassen. Neben dem Mehrwert die künftigen Labs inhaltlich und konzeptionell zu verbessern, bietet eine Evaluation Unterstützung während einer langfristigen Etablierung des Formates und kann dabei dem Wandel in der Forschungs- und Wissenschaftswelt begegnen. Der Leitfaden selbst bleibt dabei – im Sinne eines Living Documents – offen für Ergänzungen, Anpassungen und neue Impulse.

5 Lessons learned und Erfahrungswerte

Nach mehreren durchgeführten BYODLs haben sich bestimmte Strukturen, Arbeitsweisen und Haltungen als besonders förderlich erwiesen – ebenso wie wiederkehrende Herausforderungen, die bei der Planung und Durchführung berücksichtigt werden sollten. In diesem Abschnitt berichten wir von unseren Erfahrungen bei der Organisation und Umsetzung verschiedener BYODLs. Die hier zusammengefassten Beobachtungen und Erkenntnisse haben maßgeblich zur Entwicklung und Weiterentwicklung des BYODL-Konzepts im Rahmen des HERMES Datenkompetenzzentrums beigetragen. Die „Lessons Learned“ beruhen dabei nicht ausschließlich auf Fehlern oder Schwierigkeiten, sondern vor allem auf Rückmeldungen der Teilnehmenden, Ergebnissen aus Evaluationen sowie unseren eigenen Erfahrungen in der Praxis. Sie spiegeln somit individuelle Perspektiven wider und müssen nicht in jedem Kontext gleichermaßen zutreffen, können aber als Orientierung und Impuls für zukünftige BYODLs dienen.

5.1 Was funktioniert gut

Erfolgreiche BYODLs zeichnen sich vor allem durch **kleine Gruppengrößen** aus. Eine begrenzte Zahl von Teilnehmenden (max. 15 Personen) ermöglicht intensiven Austausch, individuelle Betreuung und flexibles Arbeiten mit unterschiedlichen Datentypen.

Die **interdisziplinäre Zusammensetzung** der Gruppen wirkt sich meist positiv auf den Lernprozess aus: Forschende aus verschiedenen Disziplinen bringen unterschiedliche Perspektiven auf Daten, Methoden und Forschungsfragen ein. Dieses Spannungsfeld schafft Raum für kreative Lösungen und gegenseitiges Lernen. Zudem hat sich das **offene Format** bewährt – also die Kombination aus kurzen methodischen Inputs, viel Zeit für praktische Arbeit und ausreichend Gelegenheit für Austausch. Der Workshopcharakter bleibt dadurch lebendig, anwendungsnah und

partizipativ.

5.2 Herausforderungen

Unterschiede in technischen oder methodischen **Vorkenntnissen** können sowohl bereichernd als auch herausfordernd sein. Es hilft, dies frühzeitig zu kommunizieren und zu berücksichtigen – etwa durch flexible Aufgabenformate oder optional vertiefende Übungen. Auch das **Zeitmanagement** stellt eine Herausforderung dar: Die Arbeit mit eigenen Daten benötigt oft mehr Zeit als erwartet, insbesondere wenn unerwartete technische oder inhaltliche Fragen auftauchen. Ein realistisch geplanter Ablauf mit Pufferzeiten und Priorisierung zentraler Lernziele ist daher entscheidend.

Im Grundkonzept der BYODLs bringen die Teilnehmenden ihre eigenen **Daten** mit, um die vermittelten Methoden unmittelbar auf ihr eigenes Forschungsvorhaben anwenden zu können. In der Praxis hat sich jedoch gezeigt, dass dies nicht in allen Fällen möglich oder sinnvoll ist. Daher werden von den Organisator*innen und / oder Expert*innen bei Bedarf geeignete Beispieldatensätze bereitgestellt, mit denen die Übungen ebenfalls durchgeführt werden können.

Die Wahl des passenden **Standorts** für ein BYODL stellt eine zentrale, aber oft unterschätzte Herausforderung dar. Der Ort beeinflusst nicht nur die logistische Umsetzung, sondern auch die Atmosphäre, die Arbeitsdynamik und letztlich den Erfolg des gesamten Formats. Ein geeigneter Standort muss einerseits technisch gut ausgestattet sein – mit stabiler Internetverbindung, ausreichenden Stromanschlüssen und einer Raumaufteilung, die kollaboratives Arbeiten in kleinen Gruppen ermöglicht. Andererseits sollte er den Austausch und die informelle Kommunikation fördern, da gerade diese Phasen wesentlich zum Lernerfolg beitragen. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass viele Institutionen keine idealen Räumlichkeiten für hybride oder kollaborative Workshopformate bereitstellen können. Häufig müssen Kompromisse eingegangen werden, etwa bei der Größe der Räume, der Akustik oder der Flexibilität der Möblierung. Auch die Verfügbarkeit technischer Infrastruktur wie Leih-Laptops, Großbildschirme oder geeignete Präsentationssysteme ist nicht immer selbstverständlich. Darüber hinaus spielt die geografische Lage des Standorts eine wichtige Rolle. In den bisherigen Durchführungen zeigte sich deutlich, dass die Standortwahl unterschiedliche Herausforderungen mit sich bringen kann. Während an größeren oder stärker vernetzten Standorten eine gute Einbindung in bestehende Strukturen und Netzwerke den Zugang zu potenziellen Teilnehmenden erleichtert, gestaltet sich die Gewinnung von Teilnehmenden an kleineren oder pe-

riphereren Standorten oftmals schwieriger. Diese Erfahrungen zeigen, dass der Erfolg eines BYODLs nicht allein vom thematischen oder methodischen Schwerpunkt abhängt, sondern auch von der regionalen Einbettung und der aktiven Kommunikation rund um das Angebot.

Langfristig kann es sinnvoll sein, die Standorte gezielt abzuwechseln oder mit Partnerinstitutionen zusammenzuarbeiten, um unterschiedliche Communities zu erreichen und das Format in der Breite sichtbar zu machen. Gleichzeitig sollte bei der Planung berücksichtigt werden, dass der Aufbau einer stabilen Teilnehmerbasis an neuen Standorten Zeit und zusätzliche Kommunikationsarbeit erfordert.

Eine weitere Option der Begegnung des Standortproblems kann die Einführung von Online-BYODLs darstellen. Um eine ähnlich kommunikative und kollaborative Atmosphäre in einem virtuellen Raum zu schaffen, ist eine gezielte Nutzung digitaler Infrastrukturen nützlich: Dies kann durch Break-out-Räume für Zweiergespräche, über Screen-Sharing oder der gemeinsamen Anwendungen von Whiteboards passieren. Die Organisator*innen müssen dabei für mehr Möglichkeiten des aktiven Einbringens der Teilnehmenden sorgen, um eine kollaborative Atmosphäre zu schaffen und guten Lernerfolg zu ermöglichen.

Eine weitere Herausforderung besteht derzeit in der allgemein hohen Dichte an wissenschaftlichen **Weiterbildungsangeboten** – von Methodenworkshops über Trainingsprogramme bis hin zu thematischen Konferenzen. Diese Vielzahl an Formaten führt dazu, dass potenzielle Teilnehmende ihre Teilnahme stärker abwägen und Termine sorgfältig auswählen. Daher wird es zunehmend schwieriger, die Aufmerksamkeit potenzieller Teilnehmender zu gewinnen. Für die Organisation von BYODLs bedeutet dies, dass eine gezielte Kommunikation und klare Profilierung des Formats notwendig sind, um den spezifischen Mehrwert und die Einzigartigkeit des Angebots sichtbar zu machen.

5.3 Best Practices

Auf Grundlage bisheriger Erfahrungen lassen sich einige praktische Empfehlungen ableiten:

- **Austausch zwischen Organisationsteam und Expert*innen:** Während der Konzeptionsphase des Programmes sollte das Organisationsteam in engen Austausch mit den Expert*innen treten. Dies hilft bei der Zeitplanung, aber auch bei der Zusammenstellung weiterer Impulsvorträge und der Ausformulierungen von Anforderungen.

- **Kommunikation mit den Teilnehmenden:** Ein kurzer Fragebogen vor dem Workshop hilft, den Kenntnisstand, die Datentypen und Erwartungen der Teilnehmenden besser einzuschätzen und den Ablauf entsprechend anzupassen. Im Vorfeld sollte in jedem Fall in einer E-Mail nochmal alle wichtigen Informationen wie Ort, Programm, technische Anforderungen und Installationshinweise gesammelt versendet werden.
- **Kurze Inputs statt langer Vorträge:** Kompakte methodische Einführungen schaffen Orientierung, ohne die Eigenarbeit zu unterbrechen. Der Schwerpunkt sollte immer auf der Anwendung liegen.
- **Moderierte Peer-Feedback-Runden:** Der kollegiale Austausch über Fortschritte, Schwierigkeiten oder methodische Entscheidungen fördert nicht nur das Verständnis, sondern stärkt auch den gemeinschaftlichen Lernprozess.

Diese Erfahrungen zeigen, dass das BYODL-Format dort besonders gut funktioniert, wo Offenheit, Flexibilität und kollektives Lernen im Mittelpunkt stehen. Jede Durchführung bringt neue Einsichten, die zur Weiterentwicklung des Formats beitragen – im Sinne eines kontinuierlichen Lernprozesses auf Seiten aller Beteiligten.

5.4 Nachhaltigkeit und Weiterentwicklung

Ein zentrales Ziel des BYODL-Formats ist es, nicht nur kurzfristige methodische Kompetenzen zu vermitteln, sondern **langfristiges Lernen und nachhaltigen Wissenstransfer** zu ermöglichen. Die Erfahrungen, Materialien und Kontakte, die während eines BYODLs entstehen, sollen über die Workshop-Tage hinaus Wirkung entfalten – in den individuellen Forschungsprojekten ebenso wie in institutionellen Strukturen.

5.4.1 Sicherung des Gelernten

Damit das im Workshop Erarbeitete langfristig erhalten bleibt, spielt die Dokumentation eine entscheidende Rolle. Besonders wenn BYODLs als fester Bestandteil der Angebote einer Institution etabliert sind, lohnt sich der Aufbau entsprechender Strukturen. Dazu gehören etwa:

- das Bereitstellen von **Methodenübersichten, Tutorials oder Beispielcodes**,
- das **Erfassen von Ergebnissen und Arbeitsschritten** in gemeinsamen Repositorien,

- oder die **Erstellung kurzer Nachbereitungsberichte** durch Teilnehmende oder Expert*innen.

Solche Maßnahmen können bereits bei einzelnen oder unregelmäßig stattfindenden BYODLs wirkungsvoll umgesetzt werden, um den Wissenstransfer zu sichern und die Nachbereitung zu erleichtern.

Ergänzend dazu bieten sich – insbesondere wenn BYODLs als fester Bestandteil der Angebote einer Institution etabliert sind und regelmäßig stattfinden – weiterführende Strukturen zur langfristigen Vernetzung an. Dazu zählen etwa **Follow-up-Termine** oder digitale **Kommunikationskanäle** (z. B. Mattermost, Slack oder ein Forum), die den fachlichen Austausch fortsetzen und offene Fragen klären helfen. Auch der Aufbau einer **Online-Community** von ehemaligen Teilnehmenden kann in diesem Rahmen als nachhaltiges Wissensnetzwerk fungieren und neue Kooperationen anregen.

Obwohl diese Maßnahmen mit zusätzlichem organisatorischem Aufwand verbunden sind, haben sie sich als besonders wirkungsvoll erwiesen, wenn BYODLs regelmäßig angeboten und institutionell verankert sind.

5.4.2 Übertragbarkeit auf andere Kontexte

Die Grundidee des BYODL – das Lernen mit den eigenen Daten im Austausch mit Expert*innen – ist übertragbar auf vielfältige institutionelle und disziplinäre Kontexte.

Universitäten können das Format in Graduiertenprogramme, Methodenkurse oder Forschungswerkstätten integrieren; Forschungsverbünde können es als plattformübergreifendes Austauschformat nutzen; und auch in der Citizen-Science-Community bietet sich das Konzept an, um Laienforscherinnen in datenbasierte Projekte einzubinden.

Die Anpassungsfähigkeit des Formats erlaubt es, auf unterschiedliche Zielgruppen, Datenarten und methodische Schwerpunkte einzugehen – vom archäologischen Bildkorpus bis zur literarischen Textanalyse.

Das BYODL-Format lebt von seiner Offenheit und Weiterentwicklung. Nach jeder Durchführung werden die Erfahrungen der Teilnehmenden, der Leitung und des Organisationsteams gesammelt, um daraus konkrete Verbesserungen abzuleiten.

6 Ausblick und Fazit

Trotz der aktuell hohen Dichte an Weiterbildungs- und Veranstaltungsangeboten bietet das BYODL-Format einen klaren und nachhaltigen Mehrwert. Es setzt nicht auf rein theoretische Wissensvermittlung, sondern auf den unmittelbaren Transfer in die eigene Forschungspraxis. Es verbindet methodische Schulung mit unmittelbarer praktischer Anwendung und schafft Raum für den Austausch über disziplinäre Grenzen hinweg. Die Teilnehmenden arbeiten an ihren eigenen Datensätzen, können konkrete Probleme besprechen und profitieren von der Expertise anderer Forschender und Expert*innen im direkten Austausch. Damit verbindet das Format methodisches Lernen mit individueller Anwendbarkeit – ein Aspekt, der in vielen Standard-Trainings oder Konferenzen oft zu kurz kommt.

Gerade in einer Zeit, in der Forschende zwischen zahlreichen Angeboten wählen können, überzeugt das BYODL durch seine Kombination aus Praxisbezug, individueller Relevanz und gemeinschaftlichem Lernen. Diese Stärken machen es zu einem Format mit großem Potenzial für die langfristige Förderung von Datenkompetenz und wissenschaftlicher Vernetzung. Langfristig kann das BYODL – insbesondere wenn es institutionell verankert und regelmäßig angeboten wird – zu einer wichtigen Säule im Bereich der methodischen Weiterbildung werden und den Austausch zwischen Fachdisziplinen nachhaltig stärken.